

Каткова Т.І.

доктор технічних наук, доцент,
професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій,
Факультет інноваційних технологій,
Університет митної справи та фінансів
<http://orcid.org/0000-0002-1051-4262>

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

JEL Classification: C1, L83

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. В запропонованій статті розглянуто характерні теоретико-методологічні аспекти сучасного ринку туристичних послуг України в контексті статистичного аналізу. Сучасний стан розвитку світового господарства відрізняється домінуванням третинного сектору економіки у структурі національного виробництва більшості країн. Серед інших галузей сектору можна виділити туризм, який відноситься до провідних галузей економіки, та відзначається динамічним розвитком. В умовах переходу вітчизняної економіки на ринкові відносини, її інтеграції у світову економічну систему особливу роль набуває міжнародного туризму. Більшість країн за допомогою туризму намагаються вирішити проблеми платіжного балансу. У зв'язку з цим проблема збільшення активного туризму є важливим напрямом підвищення економічного зростання як кожного регіону, так і країни в цілому. Однак, є фактори, що уповільнюють розвиток ринку туристичних послуг України, серед яких окремо слід виділити наступні: не раціональне використання природних ресурсів, відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та чіткого його регулювання, недостатньо розвинена інфраструктура, а також система транспортного обслуговування туристів; недостатній рівень якості надання послуг. Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та нерациональне використання природних ресурсів, а також відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та чіткого його регулювання. Результати аналізу особливостей розвитку туризму в Україні дозволили виявити основні проблеми, а саме: неефективне та нерациональне використання природних ресурсів; відсутність чіткої стратегії розвитку промисловості туризму та чіткого його регулювання; недостатньо розвинена інфраструктура, і навіть система транспортного обслуговування туристів; недостатній рівень якості надання туристичних послуг. Також були окреслені основні тенденції розвитку ринку туристичних послуг України, визначено його особливості, обґрунтовано основні напрямки стратегічного розвитку. Окрім того, обґрунтовано необхідність активізації роботи щодо підвищення привабливості країни для іноземних туристів.

Ключові слова: ринок туристичних послуг, виїзний туризм, внутрішній туризм, проблеми, тенденції, перспективи розвитку.

Annotation. The proposed article considers the characteristic theoretical and methodological aspects of the modern market of tourist services of Ukraine in the context of statistical analysis. The current state of development of the world economy is characterized by the dominance of the tertiary sector of the economy in the structure of national production of

most countries. Among other sectors of the sector is tourism, which is one of the leading sectors of the economy and is characterized by dynamic development. In the context of the transition of the domestic economy to market relations its integration into the world economic system, international tourism acquires a special role. Most countries are trying to solve the balance of payments problems through tourism. In this regard, the problem of increasing active tourism is an important way to increase economic growth in each region and the country as a whole. However, there are factors that slow down the development of the market of tourist services in Ukraine, among which the following should be singled out: irrational use of natural resources, lack of clear strategy for the tourism industry and clear regulation, underdeveloped infrastructure, and transport services; insufficient level of quality of service provision. The main problem of tourism development in Ukraine is the inefficient and irrational use of natural resources, as well as the lack of a clear strategy for the development of the tourism industry and clear regulation. The results of the analysis of the peculiarities of tourism development in Ukraine allowed identifying the main problems, namely: inefficient and irrational use of natural resources; lack of a clear strategy for the development of the tourism industry and its clear regulation; insufficiently developed infrastructure, as well as the system of transport services for tourists; insufficient level of quality of tourist services. The main tendencies of the development of the market of tourist services of Ukraine were also outlined, its peculiarities were determined, the main directions of strategic development were substantiated. In addition, the need to intensify work to increase the attractiveness of the country for foreign tourists is justified.

Keywords: market of tourist services, outbound tourism, domestic tourism, problems, tendencies, prospects of development.

Вступ

Ефективне функціонування ринку туристичних послуг є важливим чинником соціально-економічного розвитку будь-якої країни, що визначає об'єктивні закони розвитку людського суспільства в умовах глобалізаційних тенденцій у світовій економіці.

В силу специфіки своєї природи ринок туристичних послуг має не лише прямий економічний вплив на розвиток країни та регіонів, а й суттєвий непрямий вплив на розвиток взаємопов'язаних галузей: транспорт та зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, що оцінюється значним мультиплікативним ефектом, виступає каталізатором соціально-економічного розвитку, прямо та опосередковано сприяє підвищенню якості життя населення.

Значний туристичний потенціал України за умови правильного його використання може забезпечити швидкий розвиток ринку туристичних послуг у країні, а отже, отримання значних валютних надходжень, нарощування доходів бюджетів, розвиток виробництва споживчих товарів, підвищення рівня життя населення.

Дослідженню різних аспектів ринку туристичних послуг присвячено наукові праці зарубіжних вчених та наших співвітчизників. Серед зарубіжних авторів хотілося б відзначити роботи О. Лазороті, П. Мерлен, Ж. Віард, П. Віюльє, М. Варнеса, Н. Вільямса, Ф. Котлера, Ф. Кривера, Ж. Урбен, Ж. Урі та ін.

Питання розвитку туристичної індустрії розглядалися на роботах таких українських вчених, як: Л.Г. Агафонова та Т.А. Городня, вони сформулювали основні соціально-економічні проблеми розвитку туризму в Україні та стратегію розвитку туристичної індустрії України; Р. Балашова, І.М. Школа Л.П. Дядечко, В.Ф. Кіфяк, які розробили принципи розвитку туристичної промисловості в ринковій економіці. Водночас питання щодо особливостей функціонування ринку туристичних послуг потребують більш детального розгляду.

Мета статті полягає в оцінці стану, тенденцій розвитку, визначення основних проблем функціонування та перспектив розвитку ринку туристичних послуг України як пріоритетного та соціально значущого сектору національної економіки.

Результати

Наша держава володіє дивовижним і багатим туристичним потенціалом, який може бути використаний для організації різноманітних туристичних послуг. Країна має унікальні туристичні ресурси, окремі пам'ятки доісторичних часів із унікальними природними ландшафтами, які можуть мати важливу туристичну роль. На сьогоднішній день, саме туризм вважається одним із найрозвиненіших секторів економіки, який сприяє:

- збільшенню доходів місцевих бюджетів;
- підвищенню життєвих стандартів;
- створенню нових робочих місць;
- створенню нових туристичних послуг;
- активізації соціально-економічного розвитку країни;
- одержання доходів;
- залученню іноземних інвестицій;
- активізації діяльності центрів народної творчості тощо [4].

Ринок туризму та суб'єкти господарювання (турагенти, туроператори) створюють можливість придбати туристичний продукт клієнтам, які хочуть подорожувати. Таким чином, туристичний ринок поєднує туристичні продукти та їх споживачів, створює економічні відносини між ними [8].

Серед основних напрямів сучасного розвитку туристичного ринку є: організація процесу надання туристичної послуги; туристичні витрати та споживчі ціни; економічне обґрунтування матеріальних витрат. Можна виділити наступну класифікацію туристичних послуг [5]:

- місце проживання (країна) туристів до тимчасового місця (країна) і назад;
- послуги харчування (ресторани, кафе, бари);
- екскурсійне обслуговування (послуги перекладача та гіда);
- рекламні послуги (туристичні маршрути, транспортні засоби та місця проживання);
- туристичні та культурні потреби (екскурсії, театри, концертні зали, музеї, галереї, історичні та культурні пам'ятки, тематичні парки, парки розваг, заповідники, фестивалі, спортивні заходи та візити тощо);
- задоволення потреб бізнесу та науки (конгреси, конференції, симпозіуми, зустрічі, семінари, фестивалі, виставки тощо);
- інформаційні послуги;
- засоби комунікації (інтернет, міжміські та міжнародні зв'язки, факс та інші засоби зв'язку);
- інші послуги (паспорт та віза, страхування, послуги гідів та ін.);
- брокерські послуги;
- побутові послуги (ремонт одягу та взуття, оренда авто тощо);
- спортивно-оздоровчі об'єкти (спортивні споруди, ліцензії на полювання та ін.);
- природна, історична та культурна спадщина;
- туристичне страхування та медичне обслуговування.

Структура витрат на поїздки враховує витрати на туристичні подорожі в середньому на 50 відсотків (турпакет), 30 відсотків придбання додаткових туристичних послуг, у той час як 20 відсотків – це покупка сувенірів та подарунків. З цієї причини в Україні велика увага приділяється туризму, просуванню та розширенню відповідної інфраструктури як одного із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку держави [7].

Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та нераціональне використання природних ресурсів, а також відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та чіткого його регулювання [9].

Недостатньо розвинена інфраструктура, а також система транспортного обслуговування туристів та населення перешкоджають швидкому піднесенню та поширенню туристичної слави країни, часто ставлять бажаючих відпочити перед вибором. Тому розвиток туристичної інфраструктури та транспортних шляхів сполучення є одним із першочергових завдань для активізації діяльності туристичних підприємств та туристичної галузі в цілому [6].

Не менш важливим та болючим питанням залишається якість надання туристичних послуг. За цим показником Україна значно відстає від багатьох держав із подібним рекреаційно-туристичним потенціалом. Внаслідок цього багато жителів України віддають перевагу іноземним курортам, одержуючи фактично за ті ж гроші набагато вищий рівень обслуговування та комфорту і стаючи при цьому інвесторами в економіку іноземних держав. Підняття рівня якості вітчизняних туристичних послуг до європейських стандартів значно прискорило б розвиток туризму в Україні та залучило б більше охочих відпочити з України та близького зарубіжжя [10].

Серед інших проблем туристичної сфери можна назвати недостатню поінформованість населення про готелі, інші заклади відпочинку, тури по країні, туристичні послуги, а також відчутний податковий тягар для об'єктів туристичної діяльності [3].

На думку одного з провідних фахівців туризму Роберта А. Браймера [2] в даний час найбільш гальмуючим фактором у розвитку туризму на суспільному рівні є відсутність уваги та підтримки з боку політиків та громадської влади. Коли туризм не розраховують, його доходи не визначено, відсутня ретельне планування і, як наслідок, відсутня і розвиток. Як тільки з'явиться глибока зацікавленість на законодавчому рівні, об'єднання зусиль для піднесення статусу індустрії туризму на високий рівень не лише у вигляді декларацій, а конкретних заходів щодо встановлення та підтримки зв'язків, почне ефективно діяти маркетинг у сфері туризму, можна розраховувати на видимі результати.

На сучасному етапі розвитку світового господарства третинний сектор економіки характеризується суттєвим переважанням у структурі національного виробництва більшості країн. Серед інших галузей сектору можна виділити туризм, який відноситься до провідних галузей економіки, та відзначається динамічним розвитком. За даними, Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), постійне зростання туристичної індустрії буде незворотнім. Однак, слід очікувати значних змін у структурі світового ринку туристичних послуг [1].

За стабільних цін зростання особистого споживання збільшує витрати на туризм на 4%, а зростання особистого споживання на 5% - на 10% [3].

За даними Державного комітету статистики [3], середня номінальна заробітна плата в Україні у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це більш ніж вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати та на 15,6% (на 1915 гривень) більше у порівнянні з груднем минулого року (12 264 гривні). У порівнянні з листопадом 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 18,3%. Індекс реальної заробітної плати у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом 2020 року становив 117,2%, а відносно грудня 2019 року – 110,1%.

У зв'язку з цим ринок туристичних послуг у країні став розвиватися динамічніше, чому також певною мірою сприяла економічна криза - багато країн знизили ціни на послуги для відпочиваючих, більш доступними стали ціни на перельоти.

В умовах переходу вітчизняної економіки на ринкові відносини, її інтеграції у світову економічну систему особливу роль набуває міжнародного туризму.

Багато країн за допомогою туризму намагаються вирішити проблеми платіжного балансу. Туристи, які приїжджають, оплачуючи товари та послуги, забезпечують надходження валюти до бюджету країни та цим активізують її платіжний баланс. У зв'язку з цим проблема збільшення активного туризму є важливим напрямом підвищення економічного зростання як кожного регіону,

так і країни в цілому. Аналіз статистичних даних [3], що відображають туристичні потоки України за останні десять років, показав таке (рис. 1).

Рис.1. Динаміка кількості туристів, які обслуговувались туроператорами та турагентами, за видами туризму за 2010-2020 рр.

Побудовано автором на основі даних [3].

За період з 2010 до 2020 року кількість виїзних туристів в нашій державі демонструє тенденцію до стійкого збільшення. За загальної динаміки збільшення кількості громадян, які відвідали інші країни останніми роками, кількість туристів протягом усього періоду, що аналізується, змінювалась в інтервали від 1 295 623 осіб у 2010 р. до 2 125 702 - у 2020 р., тобто зростання становило 60,9%. Винятком стають 2015 рік, коли показник туристів знизився на 437 883 особи в порівнянні з попереднім (2014) роком та 2020 рік, коли можна побачити зниження на 3 399 164 особи в порівнянні з попереднім (2019) роком. Значним зростанням загального потоку туристів відзначається 2019 рік, в якому кількість туристів збільшується на 1 500 163 особи в порівнянні з попереднім (2018) роком.

Таким чином, аналіз туристичних потоків України за останні десять років показав, що при загальному збільшенні кількості виїзних туристів, динаміка внутрішніх туристичних подорожей залишається на невисокому рівні, і, зростанням не відрізняється. Цей факт підтверджує необхідність активізації роботи щодо підвищення привабливості країни щодо внутрішнього туризму.

Висновки

Таким чином, в результаті дослідження стану та тенденцій розвитку ринку туристичних послуг України можна зробити такі висновки:

Результати аналізу особливостей розвитку туризму в Україні дозволили виявити основні проблеми, а саме:

- неефективне та нерациональне використання природних ресурсів;
- відсутність чіткої стратегії розвитку промисловості туризму та чіткого його регулювання;
- недостатньо розвинена інфраструктура, і навіть система транспортного обслуговування туристів;

– недостатній рівень якості надання туристичних послуг.

Отримані результати сприяють оптимізації стратегічного планування розвитку ринку туристичних послуг в Україні.

Список використаних джерел

1. Балашова Р.М. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг в Україні з використанням математичного моделювання. *Схід*. 2011. № 3 (110). С. 3-9.
2. Браймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства. М.: Аспект-Пресс, 1995. 382 с.
3. Державна служба статистики України .URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
4. Закон України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15.09.1995 р.(редакція від 16.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 28.01.2022).
5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). К.: Альтерпрес.2003. 436 с.
6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-XXI, 2003. 300 с.
7. Сокол Т.Г. Основы туризмознавства : навчальний посібник. К.: ЗАТ Слов'янський дім. 2006. 76 с.
8. Мальська М.П. Основы туристичного бізнесу: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.
9. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. К.: Центр учбової літератури, 2007. 224 с.
10. Ковальчук С.В. Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2011. №6, Т. 4. С. 60–65.